

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори, в.б.профессор,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий
педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

1. Юлдуз Эргашева ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ.....	5
2. Nilufar Djurayeva O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT MASALASIDAGI TUB ISLOHOTLARNING USTUVOR YO‘NALISHLARI..	13
3. Камола Саипова НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА УЗБЕКСКОЙ ССР.....	26
4. Отабек Алимардонов ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИНИНГ ТЎРТ КВАДРАНТИ (ЧОРАК) ПАРАДИГМАСИ: НАЗАРИЙ ТИПОЛОГИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ.....	34
5. Zilola Abdualimova SOVET PLAKATLARI TARG‘IBOT VOSITASI SIFATIDA (MIRZACHO‘LNI O‘ZLASHTIRISH MISOLIDA).....	45
6. Шерзод Бахранов ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ПАХТАЧИЛИК ИLMИЙ – ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	52
7. Abduvali Berdiyev SHARQIY TURKISTON BILAN SAVDO ALOQALARINING RIVOJLANISHIDA QO‘QON KARVON YO‘LLARINING O‘RNI VA ULARNING MINTAQAVIY IQTISODIYOTGA TA‘SIRI (18–19-ASRLAR).....	58
8. Икрамжон Исмаилов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ МУАММО ҲАМДА ЎЗГАРИШЛАР (1991-2020 йй).....	69
9. Земфира Курбанова ЦИКЛЫ ПОМИНОВЕНИЯ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАРАКАЛПАКОВ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ.....	80
10. Tamara Ro‘ziyeva MIRZO SIROJIDDIN HAKIMNING “TUHAFI AHLI BUXORO” ASARIDA TURKISTON JAMIYATI HAQIDA.....	87
11. Sarvinoz Toshmurodova MILLIY SPORT TIZIMI VA OLIMPIYA HARAKATI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	92
12. Elyor Hojamberdiyev TURON ARXELOGIYASINI O‘RGANISHDA YONDASHUV VA TADQIQOT USULLARI (ERON OLIMLARI MISOLIDA).....	99

Саипова К.Д.

доктор исторических наук, и.о. профессор
Национального университета Узбекистана

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА УЗБЕКСКОЙ ССР

For citation: Saipova K.D. NATIONAL-TERRITORIAL DELIMITATION AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF THE NATIONAL COMPOSITION OF THE UZBEK SSR. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 7, pp.26-33

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16755268>

АННОТАЦИЯ

Национально-государственное размежевание в Средней Азии, проведенное в 1924–1925 годах, стало одним из ключевых этапов формирования национально-территориальных единиц в СССР. В результате этой политики была создана Узбекская Советская Социалистическая Республика, что оказало значительное влияние на этнический состав и национальную идентичность ее населения. В статье рассматриваются предпосылки и цели размежевания, его ход и последствия, включая изменения в административно-территориальном устройстве, переселение народов и формирование узбекской национальной идентичности. Особое внимание уделено влиянию советской политики на межэтнические отношения и трансформацию национального самосознания в регионе.

Saipova K.D.

tarix fanlari doktori,
O‘zbekiston Milliy universiteti professori v.b.

MILLIY-DAVLAT CHEGARALARINING BELGILANISHI VA UNING O‘ZBEK SSR MILLIY TARKIBINI SHAKLLANTIRISHGA TA’SIRI

АННОТАЦИЯ

O‘rta Osiyoda 1924–1925-yillarda amalga oshirilgan milliy-hududiy chegaralash Sovet Ittifoqida milliy-hududiy birliklarning shakllanishida muhim bosqich bo‘ldi. Ushbu siyosat natijasida O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tashkil topdi, bu esa respublika aholisi etnik tarkibiga va milliy o‘zligini shakllantirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi. Ushbu maqolada chegaralashning sabablari va maqsadlari, uning amalga oshirilishi va oqibatlari, jumladan, ma’muriy-hududiy tuzilishdagi o‘zgarishlar, aholi ko‘chirilishi hamda o‘zbek milliy o‘zligining shakllanishi kabi masalalar ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, sovet siyosatining millatlararo munosabatlarga va mintaqadagi milliy ongning o‘zgarishiga ta’siri alohida tahlil qilinadi.

Saipova K.D.

Doctor of Historical Sciences,
Acting Professor of the National University of Uzbekistan**NATIONAL-TERRITORIAL DELIMITATION AND ITS IMPACT ON THE FORMATION
OF THE NATIONAL COMPOSITION OF THE UZBEK SSR****ABSTRACT**

The national-territorial delimitation in Central Asia, carried out in 1924–1925, was a crucial stage in the formation of national-territorial entities within the Soviet Union. As a result of this policy, the Uzbek Soviet Socialist Republic was established, significantly influencing the ethnic composition and national identity of its population. This article examines the prerequisites and objectives of the delimitation, its implementation, and its consequences, including changes in administrative-territorial structure, population resettlement, and the formation of Uzbek national identity. Special attention is given to the impact of Soviet policies on interethnic relations and the transformation of national consciousness in the region.

Вопрос о создании национальной государственности среднеазиатских народов являлся сложным вопросом, и требовал всестороннего изучения, серьезной подготовки к проведению национально-государственного размежевания в Средней Азии. Пестрота национального состава, различный уровень их социально-экономического развития, национальная ограниченность отдельных групп и их взаимное недоверие создавали трудности в разрешении национального вопроса в Туркестане. Как писал И. Варейкис: «Размежевание является межнациональной и национальной проблемой Средней Азии на участке наиболее сложнейшей и запутанной в национальном отношении».

По указу центра III Чрезвычайная сессия ЦИК Туркестанской АССР 15 сентября 1924 года приняла закон о проведении национально-государственного размежевания. Согласно закону, территория нынешнего Узбекистана была разделена между Туркестанской АССР, Бухарской Народной Советской Республикой (БНСР) и Хорезмской Народной Советской Республикой (ХНСР). Все регионы были чрезвычайно разнообразны с этнической точки зрения и не имели экономически и социально централизованной системной экономики. Созданная территориальная комиссия, вела активно пропагандистскую работу, по регионам был определен национальный состав населения, был составлен каталог этнического происхождения населения (этногенез), проживавшие на этих территориях.

Процесс делимитации осуществлялся на основе узкого подхода, при этом очень мало внимания уделялось историческим, географическим, социально-экономическим характеристикам народов региона. В результате были допущены ошибки, которые в будущем привели к пограничным проблемам. В Центральной Азии возникло несколько «национальных государств», в том числе и Узбекская ССР (далее Узб. ССР).

Необходимо отметить, к 1926 году в Узб. ССР проживало более 65 различных народностей. В это время в Узбекистане проживало более 383 тыс. национальных меньшинств или в процентном соотношении они составляли - 8,6% от общей численности населения республики. Заметно и то, что свыше 34,6 % национальных меньшинств прибыло в Узбекистан за 1924-1925 годы, то есть до переписи населения 1926 года. Это ещё раз подтверждает факт повышения потока мигрантов в Узбекистан на начальном этапе становления тоталитарной системы на всём советском пространстве.

Среди них большое количество составляли: русские, украинцы, белорусы, поляки, немцы, евреи, мордва, татары, грузины, армяне, арабы, осетины и др.

Численность национальных меньшинств Узбекистана (1926 г.)

Необходимо отметить, что результаты работы по делимитации, проведенной в 20-30 годы XX века, имеют неоднозначные последствия:

Во-первых, были созданы предпосылки для самостоятельного формирования и развития узбекской, казахской, киргизской, каракалпакской, таджикской, туркменской государственности в форме федерации.

Во-вторых, это оказалось неприемлемым событием в жизни коренных народов, так как многие из них оказались на территории других республик. К примеру, сотни тысяч узбеков оказались на территориях, отошедших к Казахстану, Таджикистану и Киргизии, казахи – в Узбекистане, Киргизии и Туркмении и в других республиках. Будучи коренными народами на своей родине в Туркестане и представляя собой определенную историческую общность, они оказались ирредентами, т.е. перестали быть титульной нацией.

В-третьих, плодороднейшая Ферганская долина была разделена между тремя республиками, что привело к экономической дезинтеграции.

В-четвертых, в некоторых кишлаках и аулах, входящих в состав многих районов Узбекистана, проживали казахи и киргизы. Был поднят вопрос об объединении этих кишлаков и аулов в составе Киргизской (Казахской) Республики. В городах Чимкент, Туркестан, Авлиё-ота (Джамбул) и Сайрам в основном проживали узбеки, а в близлежащих к ним кишлаках – казахи, поэтому состоялись дискуссии по вопросу о включении этих кишлаков в состав Казахстана.

В-пятых, 82% всех узбеков, проживающих на территории бывшей Российской империи, были включены в состав Узбекистана, а 75,2% всех таджиков были включены в состав Таджикистана. Следует отметить, что количество этнических групп на территории новых республик увеличилось из-за ошибок при территориальном размежевании. Так, к примеру, в 1926 году Ходжент сначала входил в состав Узбекистана, а затем перешел Таджикистану, в результате чего доля таджиков при проведении переписи населения сего года была высока.

Конечно, нельзя отрицать и положительные стороны территориального размежевания. Во-первых, активизировался процесс региональной экономической интеграции, в результате которой каждая нация объединилась в территориальные производственные комплексы;

Во-вторых, на основе экономических характеристик каждой нации была сформирована региональная специализация.

Национальный состав Узбекистана по переписи 1926 года

нации	Тыс.чел	%
Всего населения	5267,7	100
		,00

Из них:		
русские	246,5	4,7
уйгуры	31,9	0,6
татары	25,4	0,5
украинцы	25,8	0,5
арабы	28,0	0,5
туркмены	25,9	0,5
турки	22,5	0,4
европейские евреи	19,7	0,4
среднеазиатские евреи	18,2	0,3
армяне	15,0	0,3
иранцы	9,8	0,2
кашгарцы	9,2	0,2
немцы	4,4	0,1
белорусы	4,6	0,1
цыгане	3,5	0,1
поляки	3,7	0,1
молдаване	1,8	0,0
другие нацменьшинства	15,2	3
		9

Миграции также происходили в результате притока сезонных сельскохозяйственных кадров. К примеру, по материалам сельскохозяйственной переписи 1926 года, значителен был приток сезонных рабочих-уйгуров. Так, приток уйгуров составляло 40 тыс. человек. В дальнейшем, начиная с 1927 года, китайские власти стали закрывать границу для перехода уйгуров в Среднюю Азию. В 1927 году пришло всего около 6 тыс. сезонников-уйгуров. В 1928 году граница также была закрыта, а в 1929 году уйгурам вновь было разрешено приходить на сезонную работу в Среднюю Азию. И было очевидно, что на изменение численности уйгурского населения оказало влияние уменьшение числа сезонников.

Насколько пестрым был национальный состав республики видно из того, что в одной Самаркандской области, кроме узбеков, таджиков, казахов, кара-киргизов, туркмен в области проживали русские, украинцы, белорусы, латыши, поляки, немцы, мадьяры, цыгане, армяне, евреи, индусы, арабы, дунгане, мордва, южные и западные славяне и другие национальности.

В период между Всесоюзными переписями 1926-1939 годов произошли существенные изменения в численности и национальном составе Узбекистана. Здесь необходимо указать и на изменения, связанные с передачей территорий из одной республики в другую. Так, в мае 1929 года был рассмотрен вопрос о передаче Ходженского округа Таджикской АССР. В результате численность населения последней возросла до 1 156 015 чел., из них 78% - таджиков. В октябре этого же года ее преобразовали в союзную республику и она вышла из состава Узбекистана.

Что же касается Каракалпакской автономной области, то с 1930 года она входила непосредственно в Российскую Федерацию, а в 1932 году область получила статус автономной республики, и в конце 1936 года вошла в состав Узбекской ССР. В дальнейшем и в 1939, и в 1956 годах также продолжалась практика передачи земель.

В 20-е годы в результате национально-территориального размежевания и с началом проведения индустриализации в Узбекской ССР, участились стихийные миграции в республику из Белорусской ССР, Украинской ССР и Закавказской СФСР. В основном это были русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы, осетины, армяне, грузины, лезгины, и др.

К началу 1925 года Узбекистан располагал 21 отраслью промышленности со 118 предприятиями, 1928 году - 35 отраслями со 166 предприятиями. В 1926-1927 годы в целях

ускоренного становления в республике промышленности Узбекистану были переданы ряд текстильных фабрик (Венюковская, Зарайская и Борисо-Лопатинская фабрики).

В целом же, если оценивать миграционные процессы в СССР, то можно заметить, что они складывались под сильным влиянием административных регуляторов, а приток переселенцев в Узбекистан в значительной степени шел на основе планомерной целенаправленной переброски трудовых ресурсов. Так, на заседании комиссии Госплана СССР по разработке первого пятилетнего плана промышленности в феврале 1927 года была высказана мысль о том, что в таких регионах как Средняя Азия, предпочтительно сразу насаждать крупную промышленность на привозной рабочей силе.

Таким образом, в 20-е годы миграция в Узбекской ССР из добровольно-стихийной миграции приобрела принудительный характер.

В процессе осуществления политики индустриализации в Узбекистане были направлены квалифицированные специалисты и рабочие из центра и западных республик страны. В основном, русских рабочих из России отправляли в Узбекистан для работы на промышленных предприятиях и на постоянное жительство. Численность «привозных» трудовых кадров увеличивалась из года в год, в результате в процентном отношении число местных кадров уменьшалось. Так, в годы первой пятилетки в крупную промышленность Узбекистана было привлечено 57 тыс. рабочих, 4 тыс. человек составляли рабочие местных национальностей. Это приводило к дисбалансу и к не доверительному отношению местного населения к «привозным» кадрам.

В 1928-1932 годы только для отраслей легкой индустрии требовалось 19 тыс. рабочих разной квалификации.

Всего за 1932-1938 годы в Узбекистан прибыло свыше 650 тыс. чел., в том числе 94,3 тыс. чел. из России.

В 1932 году добровольно-стихийная миграция в Узбекистан и в другие республики Центральной Азии лишь усиливается в результате голода, главным образом из Поволжья и других районов России, а также Украины.

Приток промышленных кадров в УзССР (1930 год)

Переброска трудовых кадров, оказало положительное влияние на процесс искоренения строительства различных предприятий, специалисты центральных регионов страны передавали местным рабочим кадрам свой богатый производительный опыт и трудовые навыки, содействовали освоению ими современного технологического оборудования. Их вклад в создание промышленности был велик. Так, в 1932 году в Уз ССР функционировали: 15 электростанций (1525 рабочих), 4 топливных предприятий (1038

рабочих), 1 каменноугольное предприятие (57 рабочих), 2 нефтедобывающих предприятий (910 рабочих), 35 металлургических предприятий (5493 рабочих), 2 химических предприятий (121 рабочих), 38 текстильных предприятий (20363 рабочих), 43 хлопкоочистительных предприятий (10197 рабочих), 4 шелк-размоточных предприятий (6411 рабочих), 17 предприятий по производству одежды и обуви (8948 рабочих), 8 швейных предприятий (5779 рабочих), 8 маслобойных предприятий (5325 рабочих).

Добровольно-прибывшие нацменьшинства в качестве трудовых ресурсов в УзССР (сведения на 1930 год)

Профсоюзы	Всего прибывших	русских	тагар	армян	евреев	иранцев	прочих
Горнорабочих	1739	72,89	3,11	1,50	0,12	-	2,18
Кожевников	1989	41,87	4,27	3,37	5,64	-	2,11
Пищевиков	10690	47,51	4,56	1,44	2,02	1,33	5,50
Текстильщиков	14116	34,45	3,24	0,35	4,83	0,38	3,49
Швейников	1418	61,35	2,61	3,74	18,83	1,48	1,34
Строителей	23569	58,60	4,85	2,66	0,47	4,99	2,22
Железнодорожников	19866	87,30	-	-	-	-	2,38
Совторгслужащих	26611	49,54	4,71	-	4,98	-	5,49
Медсантруд	11807	70,00	5,48	1,21	8,49	0,04	4,29
Рабспрос	14289	34,74	11,55	0,83	3,79	0,45	7,45
Коммунальни-ков	5040	43,77	0,89	0,50	0,99	0,08	6,23
Нарпит	7154	82,60	1,40	0,64	0,17	-	4,72
%	100,0	56,47	4,28	0,93	3,10	1,15	4,41
Всего	142163	30281	6034	1321	4410	1696	6265

К.Х. Ханазаров в своих исследованиях переброску трудовых кадров связывает с политикой русификации, то есть перемещение людей разных национальностей, и прежде всего, увеличение присутствия русского населения в Уз ССР.

Однако, есть и иные мнения. Так, один из специалистов по национальному вопросу Р.Г. Абдулатипов, признавая рост многонациональности во всех бывших союзных республиках, считает, что «было бы неоправданно усматривать в ней последствия некоей целенаправленной политики русификации. Прежде всего, это результат малообоснованной, научно не продуманной национальной политики».

На наш взгляд, с началом индустриализации союзное правительство, пытаясь внешне продемонстрировать свою заботу о преодолении тяжелого колониального наследия и реализации курса «ликвидации фактического неравенства», в том числе и в УзССР. Однако, как свидетельствуют документальные источники, в концептуальном плане союзное руководство продолжало исходить из идеологии потребительского отношения к Узбекистану.

В результате, в период между Всесоюзными переписями 1926 и 1939 годов произошли значительные изменения в численности и этническом составе населения Узбекистана. Это было связано, во-первых, как было сказано ранее, с оттоком молодежи в другие страны.

Во-вторых, с переносом определенных территорий из одной республики в другую. Например, в октябре 1929 году Ходжент вышел из Узбекской ССР и вошел в состав Таджикской АССР. В 1930 году Каракалпакстан вошел в состав Российской Федерации, 1932 году стал автономным, 1936 году вошел в состав Уз ССР.

В-третьих, усиление миграции «трудовых ресурсов» в Узбекской ССР. С завершением строительных работ, наряду с подготовкой местных кадров, в республике и центральных регионах страны, еще более усиливались переброски рабочих и специалистов из промышленных районов Союза. Конечно, всё это не могло не отразиться на трансформацию национального состава республики. Добровольно-стихийная миграция сменилась принудительной миграцией.

В-четвертых, присылка квалифицированных рабочих, способствовала наращиванию промышленного потенциала Узбекистана, но среди 650 тыс. мигрантов наряду с опытными рабочими было и много неквалифицированных работников, иждивенцев. По сути дела, это была лишняя рабочая сила. Она лишь усугубила и без того значительные трудности с использованием трудовых ресурсов, которыми республика располагала в избытке, так как рост рабочей силы быстро опережал производство.

В-пятых, в реалиях тоталитарного прошлого намеренно стимулировалась переброска крупных групп рабочих и специалистов на постоянное место жительства в Узбекистан. В последующие советские десятилетия эта практика приобрела всё более масштабные формы. Подобный подход, совмещаемый с иными миграционными потоками, осуществление курса роста многонациональности не за счет естественно-исторической, а искусственной миграции, объективно вел к фактическому разрушению национальной основы коренного населения Узбекистана, вымывал почву из-под национальной культуры и языка.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. НА РУз., ф. 1619, оп. 11, д. 53, л. 17.
2. НА РУз., ф. 88, оп. 9, д. 5050, лл. 32-34
3. Абраров С.А. Формирование новой социально-классовой структуры общества в Туркестанской АССР и Узбекистане в 1917-1930-х годах XX века: ретроспективный взгляд на проблему сквозь призму попыток решения национального вопроса. – Ташкент: Mumtozso'z, 2010. – С.176.
4. Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального «Я». – Москва: Мысль, 1991. – С.50.
5. Алламурастов Д. Очерки истории Ферганской области в советский период. – Ташкент: Фан, 1980. – С.15.
6. Ата-Мирзаев Ш., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2011. – С.18.
7. Аскарлов А. История происхождения узбекского народа. – Ташкент: Узбекистан, 2018. – С.517.
8. Агзамходжаев А., Уразаев Ш. СССР – социалистическое государство советских народов. – Ташкент: Узбекистан, 1972. – С.108.
9. Буранов Б.И. Переброска «трудовых ресурсов» - одна из составных частей миграционного притока (1920-1930 гг.) /Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар. II қисм. - Тошкент, 2015. – Б.32.
10. Варейкис И., Зеленский И. Национально-государственное размежевание Средней Азии. – Ташкент: Среднеазиатское государственное издательство, 1924. – С.41.
11. Жумаханов Ш. Марказий Осиёда амалга оширилган миллий-худудий чегараланишнинг тарихий-географик таҳлили // Ўтмишга назар, 2020. - №8. – С.8.
12. Исхаков Г.М., Решетов А.М., Седловская А.Н. Современные этнические процессы у советских уйгуров / Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. - Москва: Наука, 1980. – С.75.
13. Каракиргизская автономная область 1 февраля 1925 г. приобрела статус автономной республики в составе РСФСР, а с мая того же года была переименована в киргизскую автономную республику.

14. Национальная политика ВКП в цифрах. - Москва: Коммунистическая академия, 1930. – С.186.
15. Озерова Н. Экономическая политика и миграционные процессы в Узбекистане (1917-1939 годы). // Ўзбекистонда этнодемографик жараёнлар. Материалы международной научно-практической конференции. – Тошкент: Университет, 2005. – С.63.
16. Прилуцкий Е.А. Национально-государственное строительство в Советском Туркестане 1918-1920 годы. Автореф. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1991. – С.11.
17. Полян П. Не по своей воле. История и география миграций в СССР. – Москва: ОГИ-Мемориал, 2001. - С. 239.
18. Турсунов Х.Т. Образование Уз ССР. – Ташкент: АН Уз ССР, 1957. – С.121-122.
19. 1926 йилги Бутуниттифок аҳоли рўйҳати, 1926. Т.XV. - Москва, 1928. - Б.8-9 .
20. Хайназаров Б. Ўзбекистондаги уйғурлар диаспораси тарихи. – Тошкент: Mumtozso'z, 2011. – Б.14-15.
21. Ханазаров К.Х. Обновление социализма и языковые проблемы в СССР / На языке единства. – Ташкент: Узбекистан, 1991. – С.92

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000